

УДК.37.06378

*М. Ф. Чемоданова***ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ:
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОСВІТИ ТА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ**

Метою даної роботи є висвітлення процесів глобалізації, в які ми занурюємося. Ці процеси активно впливають на сфери зайнятості, фінансові ринки, тому питання передачі досвіду в цій сфері впливає на виробництво і ринок трудових ресурсів. У статті підкреслюється інтерактивність, притаманна новітній комунікаційних технологій, яка дозволяє отримувати змінні, персоналізовані результати; Фактично, навіть якщо Глобалізаційні ідеї поширюються на сприйняття мільйонів людей, не все здатні адаптувати їх до своїх особистих потреб, для трансформації їх в досвід і наступні знання. Мультимедіа, віртуальна реальність, цифрові мережі, цифрові супутники та Інтернет змінюють не тільки спосіб передачі знань, а й спосіб отримання. Ці зміни ведуть до переходу від інформаційного суспільства до когнітивного, продуктивного і політичного світу. Тому, у зв'язку з аналізом нових можливостей в галузі освіти та професійної підготовки, важливо розвивати пріоритет синтетичних, більш загальних перетворень, які призводять технології до створення і модифікації нових моделей освіти й професійної підготовки.

Новий культурний контекст вимагає відмовитися від старої моделі вчителя, як професіонала і розглядається як абсолютне сховище знань, єдиний передавач знань. Вчитель повинен відмовитися від ролі мудреця на сцені, щоб взяти на себе більш м'яку, але вирішальну роль «провідника». У новій ролі з'являється вчитель - режисер, розробляє сценарії навчання, а потім співпрацює зі своїми учнями сценарії, а потім співпрацює зі своїми учнями, щоб разом створити освітній шлях, який поважає різні стилі навчання.

У статті підкреслюється, що поряд з розвитком нових інструментів передачі знань відбувається важлива зміна переважної освітньої концепції парадигма навчання, робить акцент на передачі знань і орієнтована на вчителя, ми переходимо до іншої освітньої концепції - парадигмі навчання в якій підкреслюється активна роль учнів у розвитку навчання.

Ключові слова: профорієнтація, інтерактивність, інтернет, когнітивний процес, глобалізація, інновації, викладання.

Чемоданова М. Ф. Глобализация и инновации: новые возможности для образования и подготовки кадров.

Цель данной работы - показать процессы глобализации, в которые мы погружаемся. Данные процессы активно воздействуют на сферы занятости, финансовые рынки, поэтому вопрос передачи опыта в этой сфере влияет на производство и рынок трудовых ресурсов. В статье подчеркивается интерактивность, присущая новейшей коммуникационным технологиям, которая позволяет получать переменные, персонализированный результаты. Фактически, даже если глобализационные идеи распространяются на восприятие миллионов людей, не всё способно адаптировать их к своим личным потребностям, для трансформации их в опыт и последующие знания. Мультимедиа, виртуальная реальность, цифровые сети, цифровые спутники и Интернет меняют не только способ передачи знаний, но и способ их получения. Эти изменения ведут к переходу от информационного общества к когнитивному, производительному и политическому миру. Поэтому, в связи с анализом новых возможностей в области образования и профессиональной подготовки, важно развивать приоритет синтетических, более общих преобразований, которые приводят технологии к созданию и модификации новых моделей образования и профессиональной подготовки.

Новый культурный контекст требует отказаться от старой модели учителя, как профессионала и рассматривается как абсолютное хранилище знаний, единственный передатчик знаний. Учитель должен отказаться от роли мудреца на сцене, чтоб взять на себя более мягкую, но решающую роль «проводника». В новой роли появляется учитель - режиссер, разрабатывает сценарии обучения, а затем сотрудничает со своими учениками сценарии, а затем сотрудничает со своими учениками, чтоб вместе создать образовательный путь, который уважает различные стили обучения.

В статье подчеркивается, что наряду с развитием новых инструментов передачи знаний происходит важное изменение подавляющего образовательной концепции парадигма обучения, делает акцент на передаче знаний и ориентирована на учителя, мы переходим к другой образовательной концепции - парадигме обучения в которой подчеркивается активная роль учеников в развитии обучения.

Ключевые слова: профорентация, интерактивность, интернет, когнитивный процесс, глобализация, инновации, преподавания.

Chemodanova Marina. Globalization and innovation: new opportunities for education and training.

The aim of this work to show the processes of globalization in which we are immersed actively affect the fields of employment, the financial economic markets, and the question of the transfer of this knowledge affects production. The Article emphasizes on the interactivity inherent in the latest communication

technologies allows for variable, personalized results; in fact, even if identical messages are disseminated to millions of people, individuals can adapt them to their own needs in order to turn it into knowledge. New technologies can provide knowledge communication for all people. Multimedia, virtual reality, digital networks, digital satellites, and the Internet are changing not only how knowledge is communicated, but also how it is received. These changes are leading to a transition from an information society to a cognitive society, the productive world, and the political world. Therefore, in connection with the analysis of new possibilities in education and training, it is important to develop the priority of synthetic, more general transformations that drive technology to create and modify new models of education and training.

Key words: guidance, interactivity, internet, cognitive process, globalisation, innovation, teaching.

Процес глобалізації активно впливає на соціальне життя, тож необхідно переосмислити керівництво та консультивання, особливо у контексті освіти. Процес глобалізації змушує економіку реагувати на імпульси світового ринку на місцевому, регіональному та національному рівні.

Глобалізація як вільний рух капіталу в пошуках мінімізації витрат, здатності переміщення виробничих потужностей, інформації, товарів, послуг та навіть людей призводить до втрати інвестицій та робочих місць. Цей конкурентний рух призводить до екстремального тиску з метою підвищення продуктивності праці шляхом використання всіх видів технологічних змін. Він впливає на процеси маркетингового розподілу та загального адміністрування. У той час як нові технології змінюють характер роботи в промисловості, сфері послуг, комп'ютерах, біотехнологіях й особливо у сфері інформаційно-комунікаційних технологій що призводить до втрати робочих місць й безробіття, нові робочі місця створюються в інших місцях. Цей процес вимагає адаптації та коригування кваліфікації як працівників, так і підприємств й університетів.

Сучасні технології дозволяють створювати все більш щільну та все чіткіше сформульовану мережу між окремими особистостями та групами, а це безперервний потік інформації в реальному часі та в системі взаємин. Інтерактивність, що притаманна новітнім комунікаційним технологіям, дозволяє отримувати змінні, персоналізовані результати; по суті, навіть якщо ідентичні послання будуть поширюватися серед мільйонів людей, то людина зможе

адапувати їх до своїх потреб для того, щоб перетворити це в знання [4, с. 171–192].

Нові технології можуть забезпечити обмін знаннями для всіх людей. Мультимедіа, віртуальна реальність, цифрові мережі, цифрові супутники, Інтернет змінюють не тільки процеси передачі знань, а й способи їх отримання. Ці зміни призводять до переходу від інформаційного суспільства до когнітивного. Це революція на основі інформації дозволяє інтелекту набувати нових навичок та ставить нові питання перед окремими особистостями, освітніми установами, продуктивним світом та світом політики.

Тому у зв'язку з аналізом нових можливостей у галузі освіти та підготовки кадрів важливо розвивати пріоритет синтетичних, більш загальних трансформацій, які спонукають технології до створення та модифікації нових моделей освіти та підготовки кадрів.

Сучасні комунікаційні технології змінюють співвідношення часу та простору. Завдяки телекомунікаційним мережам люди мають можливість обмінюватися будь-якого роду повідомленнями, як індивідуально, так і в групах, брати участь в електронних конференціях, мати доступ до суспільної інформації, що міститься в комп'ютерах та що входять до складу мереж, будувати віртуальні світи разом.

В Інтернеті мільйони людей спілкуються один з одним у багатокультурній манері, обмінюючись порадами з багатьох питань. Народжуються нові форми вираження почуттів, любові та дружби.

Інтернет відкриває різноманітність інформації, він об'єднує користувачів в різних країнах світу інтерактивним, синхронним і діахронічним способом та провокує великі зміни в плані світової дематеріалізації. Когнітивний процес заснований на технологічній культурі як комплексу інструментів посередництва та розширення самого розуму. У цьому контексті змінюється сама концепція освіти та підготовки: зміна відношення та сприйняття, яке вимагає зміни політики в галузі інституційної освіти та підготовки кадрів.

Існує велика необхідність підготовки молодих людей конструктивно адаптуватися до моделі динамічного суспільства в умовах надзвичайно гнучкого ринку праці, для якого потрібні нові

професії та оновлення традиційних професій. Навчання повинне досягти різної за віком аудиторії. Більше неможливо придбати довічний професіоналізм. Це охоплює розвиток навичок, щоб вписатися в процес безперервного навчання, часто проводиться в ситуаціях самонавчання, спрямованого не тільки на розвиток конкретних секторальних навичок, але також й когнітивні навички (відношення до аргументації, до розв'язання проблем і планування дій) та соціальні навички (самостійність, здатність до комунікації та співробітництва) [1, с. 8-12]. У новому контексті базові навички, які повинні бути у людей стосуються здатності управляти інформацією, трансформувати її в експертні знання та мобілізувати її на дії в нових економічних умовах, заснованих на технологіях. Ці навички є навичками, що вимагаються від працівників в результаті впливу нових інформаційних та комунікаційних технологій.

Майже в кожній країні світу системи освіти та професійної підготовки розробляють моделі викладання й навчання, здатні адаптуватися до нових вимог та звільнитися від структурної й педагогічної жорсткості й адекватно реагувати на нові потреби суспільства в навчанні.

За ці роки сформувалося усвідомлення того, що сегментована та жорстка організація класичного промислового виробництва еволюціонувала в бік нових гнучких моделей завдяки використанню нових технологій, освітні установи також повинні розвиватися в напрямку створення відкритої та гнучкої системи. Ми повільно спостерігаємо перехід від жорстких форматних структур, шкіл і університетів, розділених на класи з предметами, з темами й графіками, визначеними зовнішніми урядовими органами, в сторону гнучких структур, які можуть використовуватися як особисто, так і дистанційно.[3, с. 78-112.]

У зв'язку з цим сектор підготовки кадрів в цілому повинен розвиватися в тому, що стосується продуктів, процесів і структур: гнучкість та адаптивність в постачаннях продукції, зростання автономії студентів і модифікаційна функція вчителя в процесі викладання-навчання, еволюція структур, які можуть бути використані як очно, так і на відстані [2, с. 17].

Про цю тенденцію на рівні Європейського союзу свідчать також результати науково-дослідних програм, що проводяться в секторі технологій для викладання й навчання та результати програм

досліджень та розробок в області технологій для освіти й підготовки кадрів.

В результаті їх аналізу виявляються такі тенденції:

- розширюється доступ всіх громадян до навчальних засобів і технологій;
- використання всесвітньої павутини розширюється в європейських університетах;
- з'являються дві парадигми очного і дистанційного навчання;
- глобальні комерційні гравці виходять на ринок знань;
- все більшого значення набувають питання прав інтелектуальної власності, авторського права і стандартизації.

Таким чином, традиційні методи навчання починають кидати виклик можливостям, які виникають у зв'язку з новими технологіями.

Можливості, які виникають у зв'язку з новим технологічним розвитком.

Телематика поклала кінець односторонньої емісії знань та відкрила нову лінію комунікації що дозволяє учневі отримати доступ до динамічних знань, які він може збагатити та зробити доступними для інших. Реалізуються нові відносини двостороннього спілкування між студентами та викладачами, навіть на відстані, навіть якщо емоційний елемент, пов'язаний з різноманітністю міжособистісних відносин між людьми, не може бути замінений міжособистісними відносинами між людьми, вводиться інтерактивність, завдяки відеоконференціям, дискусійним форумам та чатам.

Дискусійні форуми й чати - важливий аспект традиційних відносин вчення-навчання, навіть на відстані. Автомагістралі зв'язку, телематичні та інформаційні мережі, цифрові супутники дозволяють надавати репетиторську та дидактичну допомогу, дозволяють використовувати супутники та мережі, як дорогу, для від університету й школи до кабінету користувача, уроків, мультимедійних продуктів, баз даних, самооцінки екзаменаційних процедур та електронних дощок оголошень. Інтерактивне телебачення неймовірно розширює поле різних дидактичних рішень, приносячи не тільки інформацію, але й «інтерактивну» інформацію в будинок користувача [4, с.171-192].

Поряд з розвитком нових інструментів передачі знань відбувається важлива зміна переважної освітньої концепції парадигма навчання, яка робить акцент на передачі знань й орієнтована на вчителя, ми

переходимо до іншої освітньої концепції - парадигмі навчання в якій підкреслюється активна роль учнів у розвитку навчання.

Учень більше не вважається продуктом роботи вчителя, але має можливість самостійно будувати свої власні знання та навички. Тому адаптація до когнітивного суспільства пояснює не тільки необхідність переосмислення традиційних моделей викладання-навчання, а й необхідність переосмислення традиційних моделей викладання-навчання.

Новий культурний контекст вимагає відмовитися від старої фігури вчителя, що розглядається як абсолютне сховище знань, єдиний передавач знань. Учитель повинен відмовитися від ролі мудреця на сцені, щоб взяти на себе більш м'яку, але вирішальну роль провідника. У новій ролі з'являється вчитель-режисер, який розробляє сценарії навчання, а потім співпрацює зі своїми учнями сценарії, а потім співпрацює зі своїми учнями, щоб разом створити освітній шлях, який поважає різні стилі навчання.

Список бібліографічних посилань

1. Аракелов, А.В., Алієва, М.Ф. (2014). Система освіти в умовах глобалізації. *Вісн. АМУ*, с. 8-12
2. Чумаков, А. Н. (2015). Культурно-цивілізаційний вимір глобального світу. *Матеріали щорічних Мойсейських читань*, т. 4, с. 56–61.
3. Knight, J. (2005). *Borderless, Offshore, Transnational and Cross-border Education: Definition and Data Dilemmas*. London: The Observatory on Borderless Higher Education. pp.78-112
4. Smith, A. D. (1990). *Towards a Global Culture : M. Featherstone, ed. Global Culture. Nationalism, Globalization, Modernity*. London, pp. 171–192.

References

1. Arakelov, A.V., Alieva, M.F. (2014). *The system of education in the conditions of globalization*. Vol. ASU, 4, pp.17-56.
2. Chumakov, A. N. (2015). *Global world cultural and civilizational dimension. Proceedings of the annual Moiseev Readings*, Vol. 4, pp. 56-61.
3. Knight, J. (2005). *Borderless, offshore, transnational and transboundary education: Dilemmas of definition and data*. London: Borderless Higher Education Observatory. pp. 78-112.
4. Smith, A.D. (1990). *Towards global culture: M. Featherstone, ed. Global culture. Nationalism, globalization, modernity*. London, pp. 171-192.